

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

УДК 1:130.3:008(575.1)

Негматова Шахзода ШухратовнаЎзбекистон-Финляндия педагогика институти
(DSc), профессор.**Хайдаров Аслиддин Низамитдинович**Ўзбекистон-Финляндия педагогика институти
(PhD) доцент.E-mail: a.xaydarov88@mail.ru
(Ўзбекистон, Самарқанд)**АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА
УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ**
 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397541>
АННОТАЦИЯ

Анъанавийлик ва замонавийликнинг ўзаро боғлиқлиги масаласини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Анъаналар янги авлодга инновацияларни ўзлаштириш ва муаммоларга жавоб бериш учун “энергия” ва манбаларни тежашга имкон берадиган пойдевордир. Урф-одатлар, кадриятларнинг инкирози жамиятда истеъмол маданиятининг шаклланиши ва юксалишига салбий таъсир кўрсатади. Анъаналар келгуси авлодга билим ва технологияларнинг кўплаб тўпламларини бефойда тажрибалардан сақлаб қолишимизга имкон беради ҳамда кейинги ижтимоий ривожланиш учун мустақкам пойдевор бўлиб хизмат қилади. Бундан ташқари ушбу мақолада жамият барча соҳаларининг тараққий этиши натижасида анъанавий истеъмол маданиятининг такомиллашуви, унга доир турли қараш, ғоя ва назарияларнинг вужудга келиши, ҳамда замонавий жамиятда анъанавий истеъмол маданиятининг турли хил истеъмолдаги меъёрларни сақлаш ва тартиблаши, шунингдек унинг шахс дунёқараши ва ижтимоий-маданий муносабатлардаги аҳамияти ёритилиб ўтилган.

Калит сўзлар: анъанавийлик, истеъмол маданияти, моддий ва маънавий ишлаб чиқариш, замонавий жамият, урф-одат ва кадриятлар, қаноат, миллий менталитет, миллий, диний, илмий ва маънавий мерос.

**Негматова Шахзода Шухратовна,
Хайдаров Аслиддин Низамитдинович**
(Ўзбекистон, Самарқанд)

**ТРАДИЦИОННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЕЕ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ****АННОТАЦИЯ**

Статья исследует соотношение традиционализма и современности в контексте формирования и развития потребительской культуры в обществе. Автор подчеркивает, что

традиции играют ключевую роль в интеграции инноваций и решении проблем, позволяя экономить энергию и ресурсы. Однако, кризис обычаев и ценностей оказывает негативное влияние на развитие потребительской культуры. Анализируется значение традиций для сохранения знаний и технологий для будущих поколений и их роль в общественном развитии. Кроме того, статья освещает современную потребительскую культуру, развитие различных взглядов и теорий о ней, а также упорядочивание норм традиционной культуры в контексте социокультурных отношений. Результаты исследования помогут лучше понять роль традиций и потребительской культуры в современном обществе и их значимость для личности и социальных отношений.

Ключевые слова: традиционность, культура потребления, материальное и духовное производство, современное общество, обычаи и ценности, довольство, национальный менталитет, национальное, религиозное, научное и духовное наследие.

**Negmatova Shaxzoda Shuxratovna,
Khaydarov Asliddin Nizamitdinovich**
(Uzbekistan, Samarkand)

TRADITIONAL CONSUMER CULTURE, SPHERES OF MANIFESTATION AND ITS SOCIO-PHILOSOPHICAL SIGNIFICANCE

ANNOTATION

The article explores the relationship between traditionalism and modernity in the context of the formation and development of consumer culture in society. The author emphasizes that traditions play a key role in integrating innovations and solving problems, saving energy and resources. However, the crisis of customs and values has a negative impact on the development of consumer culture. The importance of traditions for the preservation of knowledge and technology for future generations and their role in social development are analyzed. In addition, the article covers modern consumer culture, the development of various views and theories about it, as well as the ordering of the norms of traditional culture in the context of sociocultural relations. The results of the study will help to better understand the role of traditions and consumer culture in modern society and their significance for the individual and social relations.

Key words: tradition, consumer culture, material and spiritual production, modern society, customs and values, contentment, national mentality, national, religious, scientific and spiritual heritage.

Кириш

Инсон социал мавжудот бўлиб, шахс сифатида жамиятда, фуқаро сифатида давлатда ҳаракат қилиш учун муайян ижтимоий хизматларга, товарларга, билим ва ахборотлар олишга, транспорт, коммуникация воситаларидан фойдаланиш ва шу каби бошқа моддий ва маънавий воситаларга эҳтиёж сезади. Зеро, инсон амалий фаолиятида зарурий эҳтиёжларни қондирмай туриб, баркамол шахс ёки мукамал фуқарони шакллантириб бўлмайди. Бу эса, ўз навбатида, ҳар бир шахсдан моддий ва маънавий эҳтиёжини қондириши жараёнида маънавий, ахлоқий меъёрларга асосланган ҳолда истеъмол маданиятини тўғри шакллантиришни талаб этади.

Шу боис жаҳон илм-фанида етакчи илмий тадқиқот марказлари (“Consumers International”, “European Consumer Centres Network”) томонидан истеъмол маданияти билан боғлиқ концептуал аҳамиятга эга бўлган назарий-фундаментал, амалий-методологик тадқиқотлар олиб борилмоқда. Булар доирасида бозор муносабатларидаги талаб ва эҳтиёжларнинг ижтимоий ҳаётдаги уйғунлашуви, истеъмолчи ҳуқуқи ва мажбуриятлари ҳамда хулқ-атворини юксалтириш бўйича олиб борилаётган тадқиқотлар алоҳида ўрин тутаяди. Аммо бугунги глобаллашув жараёнида табиий ресурслардан инсонларнинг эҳтиёжларини қондириш мақсадида утилитар эҳтиёжлар ошиши, айрим фуқаролар онгида табиатга нисбатан нигилистик кайфиятнинг шаклланишини олдини олишда аҳоли истеъмол маданиятини янада

юксалтириш билан боғлиқ илмий-назарий тадқиқотларни олиб бориш давр талабига айланиб бормоқда.

Мамлакатимизда бозор муносабатларига асосланган аҳоли истеъмол маданиятини шакллантириш давлат сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан бирига айланди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Янги Ўзбекистон иқтисодий фаровон давлат, кенг иқтисодий имкониятлар мамлакатидир. Бу - ҳар бир фуқаро бой бўлса - давлат бой бўлади, ҳар бир оила фаровон бўлса - мамлакат фаровон бўлади, демакдир” [Мирзиёев Ш.М. 1. 24]. Чунки, шиддат билан ўзгариб бораётган дунёда ҳар томонлама етук комил инсонларни тарбиялаш ва ўз эҳтиёжларини қондиришга бўлган истеъмолчилик маданиятини юксалтириш ҳар қачонгидан-да зарурлигини кўрсатмоқда. Бунда эса, аввало, аҳолининг истеъмол маданиятини шакллантириш ва юксалтириш механизмлари, мезонлари ҳамда қонуниятларини такомиллаштиришнинг замонавий концептуал асосларини ижтимоий фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш илмий жамоатчиликнинг муҳим тадқиқот объекти бўлиб қолмоқда.

Материаллар ва методлар

Тадқиқот методологияси: Мақолада фалсафанинг тизимли функционал таҳлили, объективлик, тарихийлик ва мантиқийлик, анализ ва синтез, контент анализ каби усулларидан фойдаланилган.

Адабиётлар таҳлили. Мақолада рус, хориж ва республикаимиз олимларининг анъанавий истеъмол маданиятининг такомиллашуви унинг хусусияти, ривожланишига таъсир етувчи омилларга оид асарларидан самарали фойдаланилди. Жумладан: Ильин А.Н. (Культура общества массового потребления: критическое осмысление. 2014), Кара-Мурза С.Г. (Матрица «Россия». 2010), Ростовцева Л.И. (Потребительская культура как регулятор поведения потребителей. 2004), Маринова А.М. (Культура потребления. 2007), Шайх Алоуддин Мансур (Қуръони Азим мухтасар тафсири. 2020), Муҳаммадиев Н.Э. (Мустақиллик – миллий давлатчилик асоси. 2001).

Муҳокама ва натижалар

Кишилиқ жамиятидан маълумки, шахс истеъмол маданиятининг шаклланиш ҳамда ривожланиш жараёни ниҳоятда зиддиятли ва мураккаб жараён бўлиб, кўплаб омилларга боғлиқ. Инсоният ўзининг минг йиллик тарихи давомида катта иқтисодий ва ижтимоий тараққиёт йўлини босиб ўтган ҳар бир даврда у ёки бу мамлакатларда айрим шахслар томонидан истеъмол даражасини яхшилашга доир фикр, назария ва концепциялар илгари сурилган ва амалга оширилганки, натижада давлат ва халқлар раванқ топган. Ана шу “истеъмол маданияти”ни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, ҳаётга татбиқ этиш амалий ва назарий жиҳатдан фойдалидир, чунки уларда кўп йиллик тажриба мужассамлашади.

Мамлакатимизда иқтисодий тараққиётнинг энг муҳим истиқболлари ва устувор йўналишлари белгиланар экан, ишлаб чиқариш ва ички эҳтиёжнинг ўсишига алоҳида эътибор қаратилганлигини кузатиш мумкин. “Иқтисодий мустақилликнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати - биринчидан, табиий ресурсларга, ерга, завод-фабрикаларга эғалиқ қилишда кўринса; иккинчидан, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, айрибошлаш, тақсимот, истеъмолни амалга оширишнинг ўзига хос йўлини ишлаб чиқиш ва унинг қонунийлигини таъминлашда яққол намоён бўлади” [Муҳаммадиев Н.Э. 10. 39].

Дарҳақиқат, халқимиз ҳаёт даражасини янада юксалтириш, биринчи навбатда, ҳар бир шахснинг истеъмол тафаккурини, дунёқарашини, умуман, истеъмол маданиятини тўғри шакллантириш йўллари топиш муҳим аҳамият касб этади. “Яъни ривожланаётган мамлакатлар менежерлари олдида турган асосий хулосалардан бири замонавий бошқарув тизимининг асоси сифатида ишлатилиши мумкин бўлган ўз анъаналари, тарихи ва маданиятининг элементларини топиш ва тан олишдир” [Drucker P. 3. 75].

Мамлакатимизда аҳоли истеъмол маданиятининг шаклланишида давлатчилигимиз тажрибаси, миллий менталитетимиз, миллий ва диний меросимиз, анъанавий урф-одатларимиз, кадриятларимиз энг муҳим мезонлардан бўлиб ҳисобланади. Улар қуйидагилар:

1. Давлатчилик тажрибаси. Ўзбекистон қадимдан бой тарихий тажрибага эга худуд сифатида бу ерда азалдан кўплаб миллат ва элат вакиллари истиқомат қилган бўлиб, худудий негизлардаги давлатчилик ривожланиб келган. Ҳар доим халқимиз давлатчилик тажрибасига, меросига, анъаналарига мурожаат қилиб келган. Бугунги кунда ҳам бунга анъанавий равишда амал қилиб келмоқда.

Бугун барчамизнинг олдимизда шундай тарихий имконият пайдо бўлдики, миллий давлатчилигимиз негизларига таяниб, буюк маданиятимиз, қадимий меросимиз, ўтмишимиздаги бой анъаналарни ҳар бир кишининг истеъмол маданиятини тўғри шакллантиришга йўналтириш лозимдир. Мамлакатимиз аҳолисининг истеъмол маданиятининг юксалиши, энг аввало, далаатчилигимиз эришган тажрибаларга, миллий кадриятларга асосланиши объектив заруриятдир.

2. Миллий менталитет. “Менталитет (нем. Mentalitat лот. mens, mentis — ақл, идрок) жамият, миллат, жамоа ёки алоҳида шахснинг тарихий таркиб топган тафаккур даражаси, маданий салоҳияти, уларнинг ҳаёт қонунларини таҳлил этиш кучи, муайян ижтимоий шароитлардаги ақлий қобилияти, руҳий қуввати” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 13. 580] бўлиб, муайян халқни бошқа халқлардан фарқлаб турувчи маънавий қиёфаси муайян тарихий шароит, миллатнинг характериға хос маданий мерос ҳамда табиий муҳит доирасида шаклланади. Бу эса, ўз навбатида, ҳар бир кишининг истеъмол маданиятини шаклланишида муҳим роль ўйнайди.

3. Миллий-диний мерос. Аҳоли истеъмол маданиятининг шаклланишида миллий-диний мерос ҳам ўзига хос ўрин тутаяди. Истеъмол маданияти муқаддас китобимиз “Қуръон” ва “Ҳадис”ларда акс этганини кўришимиз мумкин. Хусусан, Қуръонда савдога катта ўрин берилган, аммо судхўрликка қарши салбий фикрлар билдирилган. Мулкнинг муқаддаслиги, бировнинг мулкига хиёнат қилиш катта гуноҳ эканлиги қайд этилган. Яъни, “Нисо” сураси 29-оятда, “Исро” сураси 26-27, 29, 35-оятларда, “Шуаро” сураси 181-182-183-оятларда, “Раҳмон” сураси 9-оятда ва “Мулк” сурасининг 15-оятларда [Шайх Алоуддин Мансур. 7. 140, 403, 404, 543, 799, 857] бу бўйича аниқ изоҳлар келтириб ўтилган. Ислом дини халқимиз истеъмол маданиятини шакллантиришнинг тарихий асоси сифатида муҳим аҳамият касб этиб, унинг диний анъаналари халқимиз миллий турмуш тарзи, анъаналари билан яхлит уйғунликни ташкил этган.

Олдинги давр ва ҳозирги вақтимизгача инсон эҳтиёжининг ижобий қондирилиши ва истеъмол муносабатини маълум даражада ахлоқий, диний ва ҳуқуқий томонидан тартибга солиб келганлигини кўришимиз мумкин. Бунда албатта ҳадисларнинг ўрни муҳим бўлган. Яъни, “Енгллар, ичингллар, кийингллар, садақа қилингллар, аммо исроф қилмангллар, мағрурланмангллар” – деб баён қилинган ушбу ҳадис ҳам ҳозирги давримизга ва истеъмол маданиятига хос бўлган фикр кўрсатилган [Муҳаммад пайғамбар алайҳис-с-салом қиссаси. 9. 100]. Чунки, исрофгарчилик, инсон эҳтиёжининг қондирилишининг тугамаслиги ва “чексизлиги” сабабли турли хил озик-овқат (тўйиб овқатмаслик, очарчилик), экологик (табиий захираларнинг кескин камайиши, ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин ортиши) каби глобал муаммолар юзага келмоқда.

4. Илмий-маънавий мерос. Албатта, халқимиз истеъмол маданиятининг юксалишида бой илмий-маънавий меросимизнинг ўрни жуда каттадир. Бу мерос ўз даврида қандай аҳамиятга эга бўлган бўлса, бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас. Инсон маънавий эҳтиёжига хос бўлган яхши хулқ, ахлоқ, одоб, инсонпарварлик каби фазилатлар хусусида “Авесто”да, шунингдек, кўплаб буюк аллома ва маърифатпарварлар маънавий мероси орқали қимматли маълумотлар олишимиз мумкин. Хусусан, X-XII асрларда Ўрта Осиё Шарқнинг ижтимоий тафаккур ва маданиятни шакллантиришга хизмат қилган йирик марказларидан бирига айланди. Шарқ Ренессанси давридаги олимлар шу даврдаги тижорат, табиат ва инсон, инсон эҳтиёжи учун табиатдан оқилона фойдаланишни баён этганлар. Хусусан, Абу Али ибн Сино (980-1037) инсондаги эҳтиёжлар ва манфаатлар хусусида сўз юритиб, инсониятни ҳайвонот олаmidан фарқ қилувчи белгиларини кўрсатади. У ўз асарларида ҳайвонот табиат берган неъматларга қаноат қилиши ва шу билан чекланишини, одамлар эса табиат неъматлари

ва инъомларига қаноат қилмаслигини, инсон доимо ўзида овқат, кийим-кечак, шунингдек, уй-жойга эҳтиёж сезишини, ҳайвон ва инсон ўртасидаги тафовут инсонларнинг ўз фаолиятлари (меҳнати) билан ўзига овқат, кийим, жой яратишини баён этиб ўтган.

Абу Наср Фаробий (873-950) жамият шаклланиши ва ривожланиши учун моддий эҳтиёжларнинг конструктив аҳамияти ҳақидаги таълимотни яратади ва буни ўз асарларида баён этган.

Мусулмон ҳуқуқшунослигида товарнинг истеъмол қиймати тан олинган. Араб мутафаккири Ибн Холдун Абдурахмон Абу Зайд (1332-1406) ўзининг машхур асари “Китоб ул-ибар” (“Ибратли мисоллар китоби”, 1370 й.)да биринчи бўлиб тарихий ижтимоий тараққиётнинг моддий принциплари асосланиши ҳақида фикр юритган ва ғарб олимлари Макиавелли, Монтескье ижодига катта таъсир кўрсатди. Ибн Холдун дастлаб “ишлаб чиқариш” фаолиятига катта эътибор берди. У товарнинг “истеъмол қиймати” тушунчаларини таърифлади [Ibn Arabshoh . 4. 38].

Низом ул-мулк (1018-1092) “Сиёсатнома” асарида ҳукмдорларнинг исрофгарчилиги, амирлар, амалдорлар ва қозиларнинг мансабни суистеъмол қилиши, солиқларнинг оғирлиги, аҳолининг истеъмол даражаси, давлат маблағларини сақлаш ва сарфлаш ҳисоб-китоб асосида амалга оширилиши зарурлигини қайд этади.

Буюк мутафаккир Алишер Навоий (1441-1501) ижодида ҳам “истеъмол маданияти” муҳим ўрин эгаллади. Айниқса, тижорат, савдо масалалари анча мукамал ёритилган. Савдогарларни маъқуллайди, лекин чайқовчи ва товламачини қаттиқ танқидга олади [Alisher Navoiy . 2].

5. Анъанавий урф-одат ва маънавий қадрият. Ўзининг серқирра тарихига эга бўлган халқимизнинг ўзига хос анъанавий урф-одати, моддий ва маънавий қадриятлари миллий менталитетимиз доирасида шаклланган ҳамда ривожланган бўлиб, йиллар давомида маънавий қадрият сифатида аجدодлардан авлодларга ўтиб келган. Истеъмол маданиятининг шаклланишида мақоллар, маталлар, ўғитлар ва латифаларнинг ҳам муҳим ўрни бор. Мисол сифатида, “Иззат тиласанг - кўп дема, сихат тиласанг – кўп ема”, “Нонни исроф қилма, увол қилма”, “Нон ҳам нон, ушоғи ҳам нон”, “Пул топгунча, ҳисоб топ”, “Беш панжангни оғзингга тикма”, “Кунда еган оч бўлар, ойда еган тўқ бўлар”, “Нафси ёмон ҳайитда ўлар” [Сиддиқов Э. 12. 228] сингари мақол ва маталлар муҳим ўрин тутаяди.

Рус олими Л.И.Ростовцеванинг фикрича, “Истеъмолчи маданиятининг шаклланиш жараёни уч ташкил этувчи қисмда намоён бўлади: ўтмиш қадриятларини ўрганиш ва сақлаш жараёнлари билан; уларнинг ҳозирги вақтда ўзгариши ва бойитилиши, бу ташкил этилган қадриятларни келажак авлодга қолдириш ёки масофа нуқтаи назаридан анъанавий истеъмолчи маданиятини йиғилиши ва намоёйиш этилиши, ташқи ўзлаштиришлар ва ички инновациялар билан” [Ростовцева Л.И. 11. 12]. Дарҳақиқат, аҳоли истеъмол маданиятини шакллантиришда уларнинг хатти-ҳаракатларини тартибга солишнинг ижтимоий механизмларини ривожлантириш жараёнини вақт ва макон нуқтаи назаридан кўриб чиқиш муҳимдир.

Буюк келажакка ўтишда, аввало, ўтмиш анъаналарига ҳурмат билан қараш ва унга амал қилиши муҳимдир. “Анъанага эга бўлмаган жамият мавжуд бўлиши мумкин эмас, чунки у маданий-тарихий маънода жамият бўлишни тўхтатади; у ўз тарихи ва маданиятига бўлган ҳурмат ҳиссини ва шунга мос равишда уларни сақлаб қолиш қобилиятини йўқотади” [Ильин А.Н. 5. 64]. Аҳолининг истеъмолчилик маданиятига анъанавий нуқтаи назардан қарасак, инсоният тарихида жамиятнинг табақаланиши меҳнат тақсимланишининг ижтимоий тизимига асосланган эди. Анъанавий маданиятлар меъёрий-қоида сифатида, одамларни йиғиштирса, у ҳолда истеъмолчилик фақат уларнинг шахсий эҳтиёжларини қондиришни фаоллаштиради ва бу эса одамнинг худбинлигига ҳисса қўшади ва турли даражадаги шахслараро муносабатларни бузади. Бунинг натижасида инсоният жамиятининг ўзига хос деструктив ғояси ва шахснинг ўз эҳтиёжларини қондириш шакли бўлган истеъмолчилар жамиятининг шаклланишига олиб келади. Ҳаттоки, бошқа одамга нисбатан, энг аввало, у ўзини истеъмолчи сифатида тутаяди. Ҳар бир одам ўз эҳтиёжини таъминлаши учун табиий ресурсларга ваҳшийларча муносабатда бўлади, яъни табиий ресурсларни худди битмас-туганмасдек ҳисоблайди.

Агар маданият ва цивилизация ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ҳисобга олсак, анъанавийлик ва замонавийликнинг ўзаро боғлиқлиги масаласини эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Урф-одатлар, қадриятларнинг инқирози оилада истеъмол маданиятининг шаклланиши ва юксалишига салбий таъсир кўрсатади. “Анъаналар янги авлодга инновацияларни ўзлаштириш ва муаммоларга жавоб бериш учун энергия ва манбаларни тежашга имкон берадиган пойдевордир. Анъаналар келгуси авлодга билим ва технологияларнинг кўплаб тўпламларини бефойда тажрибалардан саклаб қолишимизга имкон беради. Улар кейинги ижтимоий ривожланиш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қиладилар” [Кара-Мурза С.Г. 6. 224]. Демак, анъаналар туфайли ташқи таъсирларга тўғри баҳо бериш ёки уларни ўзлаштириш, ижтимоий-маданий хусусиятларимизга мослаштириш мумкин.

Ҳар бир давлат аҳолиси истеъмол маданиятининг юксаклиги, авваламбор, унинг анъаналарга, қадриятларга қизиқиши, амал қилиши ва феъл-атвори билан белгиланади. Инглиз файласуфи Томас Гоббс таъкидлаганидек: “Давлатнинг қандайлиги ҳақида хулоса чиқариш учун, аввало, одамларнинг ахлоқи, қизиқишлари ва феъл-атворларини ўрганиш жоиздир” [Ҳақиқат манзаралари: 96 мумтоз файласуф (тақдирлар; хикматлар; афоризмлар).14. 252]. Бу эса, биринчи навбатда, анъанавийлик, миллий қадриятлар, урф-одатларнинг таъсири натижасида жамиятнинг ҳар бир аъзоси феъл-атворида моддий ва маънавий эҳтиёжларга нисбатан истеъмолчилик маданиятининг шаклланишига ва юксалишига сабаб бўлади. Шу ўринда истеъмол маданиятини шакллантиришда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

- истеъмолчи маданиятини мукамаллаштиришга асос бўладиган анъанавий усуллар билан бойитиш ва миллий давлатчилигимиз қадриятларини ҳисобга олиш;
- истеъмол маданиятини шакллантиришда миллий-диний қадриятлардан унумли фойдаланиш;
- аждодларимизнинг истеъмол билан боғлиқ маънавий мероси асосида маълумотлар базасини яратиш ва ҳ.к.

Хулоса

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш керакки, “истеъмол маданияти инсоннинг умумий маданияти билан чамбарчас боғлиқ ва авлоддан-авлодга ўтувчи жараён” [Маринова А.М. 8]. Бунда анъанавий урф-одатларга, миллий қадриятларга асосланган янги илмий соҳа - истеъмол фалсафасини такомиллаштириш лозим, чунки истеъмол маданиятининг ижтимоий-фалсафий жиҳатини талқин қилиш вазифаси очиқлигича қолмоқда. Аҳолида янги истеъмол маданиятини шакллантириш, уларнинг дунёқарашини ўзгартириш ва бу борадаги билимларни умумлаштириш объектив зарурият. Истеъмолчи шахсини тарбиялаш ва камол топтириш, унинг истеъмол маданиятини шакллантириш жамиятнинг бутун иқтисодий ҳаётининг юксалишига хизмат қиладди. Бу эса истеъмолчи хатти-ҳаракатини тўғри баҳолай олишига, ижтимоийлашув жараёнида шаклланадиган барча эҳтиёжларини қондиришга мотивация беради ҳамда ана шу эҳтиёжларни рўйёбга чиқаришда муҳим омил вазифасини бажаради.

Библиография:

1. Мирзиёев Ш.М. Таълим ва маърифат - тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл. // Унинг ўзи. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – Б. 27.
2. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami: 10 jildlik. –Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013.
3. Drucker P. Management and the World’s Work // Harvard Business Review. 1998. № 5. - P. 75.
4. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. I-II qismlar. –Т.: “Fan” nashriyoti, 2019. –Б. 38.
5. Ильин А.Н. Культура общества массового потребления: критическое осмысление. Монография. – Омск, Издательство ОмГПУ, 2014. - С. 64.
6. Кара-Мурза С.Г. Матрица «Россия». - М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. - С. 224.

7. Куръони Азим мухтасар тафсири. Шайх Алоуддин Мансур. –Т.: “O’zbekiston” НМИУ, 2020. –Б. 140, 403, 404, 543, 799, 857.
8. Маринова А.М. Культура потребления. Черты российского потребителя // Лаборатория рекламы, маркетинга и Public Relations. 2007. № 6 (55).
9. Мухаммад пайғамбар алайҳис-с-салом қиссаси. Ҳадислар. – Т.: 1991 йил, 100-бет.
10. Мухаммадиев Н.Э. Мустақиллик – миллий давлатчилик асоси. Биринчи илмий мақола// Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг «ҲУҚУҚ–ПРАВО–LAW» чорақлик илмий-назарий юридик журнали. № 1, 2001. – Б.39.
11. Ростовцева Л.И. Потребительская культура как регулятор поведения потребителей. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. Москва, 2004. – Ст. 12.
12. Сиддиқов Э. Денгиздан қатралар. - Т.: “Ёш гвардия”, 1976. – Б. 228.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б. 580.
14. Ҳақиқат манзаралари: 96 мумтоз файласуф (тақдирлар; ҳикматлар; афоризмлар). –Т.: Янги аср авлоди, 2002. –Б. 252.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Education and enlightenment are the path to peace and creation // We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. Volume 1. – Т.: NMIU “Uzbekistan”, 2017. – В. 27.
2. Alisher Navoi. Complete works: 10 volumes. -Т.: Gafur Gulam Publishing House, 2013.
3. Drucker P. Management and the World’s Work // Harvard Business Review. 1998. № 5. - P. 75.
4. Ibn Arabshah. The story of Amir Temur. Parts I-II.-Т.: Publishing House "Fan", 2019. -B. 38.
5. Ilin A.N. Cultural society mass consumption: critical analysis. Monograph. - Omsk, Publishing House OmGPU, 2014. - S. 64.
6. Kara-Murza S.G. Matrix "Russia". - М.: Eksmo: Algoritm, 2010. - S. 224.
7. General interpretation of the Koran. Sheikh Alauddin Mansur. -Т.: NMIU “Uzbekistan”, 2020. - В. 140, 403, 404, 543, 799, 857.
8. Marinova A.M. Consumption culture. Traits of the Russian consumer // Laboratory of Advertising, Marketing and Public Relations. 2007. № 6 (55).
9. The story of the Prophet Muhammad. Hadiths. - Т.: 1991, p. 100.
10. Muhammadiev N.E. Independence is the basis of national statehood. First scientific article // “HUQUQ-PRAVO-LAW” quarterly scientific and theoretical legal journal of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. No. 1, 2001,p. 39.
11. Rostovtseva L.I. Consumer culture as a regulator of consumer behaviour. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Sociological Sciences. Moscow, 2004. – P. 12.
12. Siddikov E. Drops from the sea. - Т.: “Young Guard”, 1976. - p. 228.
13. Explanatory dictionary of the Uzbek language. Volume 1. -Т.: State scientific publishing house “National Encyclopedia of Uzbekistan”, 2006. -p. 580.
14. Landscapes of reality: 96 classical philosophers (fates; wisdom; aphorisms). -Т.: Generation of the new century, 2002. -p. 252.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000